

TIL PARADIGMALARINING JAMIYATNING IJTIMOY HAYOTI VA O'ZBEK TILIGA TA'SIRI

Abdurazzoqova-Abduraxmonova Yulduz Munis qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston
Milliy universiteti Falsafa va ma'naviyat
asoslari kafedrası II bosqich magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7486218>

Tarixdan ma'lumki, tilning strukturasiidagi o'zgarib o'tgan davr ichida bir xilda kechmadi. Ijtimoiy taraqqiyot, dastavval, tilning leksikasiga o'z ta'sirini o'tkazadi va shunga ko'ra, tilning boshqa tarkibiy qismiga qaraganda uning lug'at tarkibi juda o'zgaruvchan qismdir. Haqiqatdan ham, ijtimoiy taraqqiyotning yo'nalishi va xususiyatlariga qarab o'zbek tilining lug'at tarkibi tez-tez o'zgarib, yangilanib turdi. Uning tarkibida zamona va taraqqiyot talablariga javob berolmaydigan so'z va iboralar chiqib ketdi. Ularning o'rnini yangi so'z va iboralar egalladi. Qator so'zlar esa aktiv lug'atdan passiv lug'atga aylandi.

XX asrning ikkinchi yarmida yetakchilik qilgan asosiy maqsadi o'zbek adabiy tili me'yorlarini yaratish, ona tili ta'limi uchun lingvistik material va tavsiyalarni ishlab chiqish bo'lgan o'zbek formal tilshunosligi ta'siri ostida shakllangan an'ana sifatida o'quv rejasidan o'quv rejasiga ko'chib kelayotgan edi. Zero, jamiyat oldida ommaviy savodxonlikni ta'minlash, adabiy nutq me'yorlarini ommalashtirish, xalqning yozma yodgorliklarini nashr etish va yoyish ta'limni zamonaviy usullar asosida yo'lga qo'yish kabi amaliy vazifalar turgan paytda eng samarali va qulay lingvistik tavsif va ta'lim yo'li formal usul bo'lishi lozim edi.¹ Shuning uchun jahonning barcha ilg'or mamlakatlari tilshunosligida XIX asrning ikkinchi yarmidan boshlab bu ilmiy yo'nalish keng ommalashdi. O'zbek tilshunosligida bunday yo'nalishga Abdurauf Fitrat, Elbek, Qayum Ramazon kabilar tomonidan asos solingan bo'lsa-da, uning keng va izchil ommalashishi tilshunos Ayyub G'ulomov faoliyati bilan bog'liq. Bu davr tilshunosligi o'zbek adabiy tili (aniqrog'i, nutqi) me'yorlarini tadqiq qilish davrini bosib o'tdi va keyinchalik adabiy nutq me'yorlarini ta'lim oluvchilarga singdirish o'rta umumiy va o'rta maxsus ta'lim zimmasiga yuklatildi. Shu boisdan akademik litseylarda bu vazifani ta'lim bosqichlariaro bog'lanishga qo'yilayotgan takroriylikdan xolilik va uzviy aloqadorlik talabi asosida "Hozirgi o'zbek adabiy tili" o'quv predmeti o'z zimmasiga oldi. XX asrning oxirgi choragida davr maqsad va vazifalar tubdan o'zgardi, tilshunoslik, ijtimoiy ehtiyoj natijasi

¹ Bobrowski I., 1998, Zaproszenie do językoznawstwa, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN.

o'laroq, sistem-struktur tahlil usullariga o'tdi, o'zbek tilida lison va nutqni izchil farqlash asosida tilimizning lisoniy sistemasi – lisoniy birliklari va munosabatlarini tadqiq qilish – lisoniy imkoniyatlarni ochish ustuvorlashdi. Tilga tafakkurni shakllantiruvchi va rivojlantiruvchi 3 nutqiy muloqotda son-sanoqsiz shakl va ko'rinishlarda voqelanadigan, har bir voqelanish ko'rinishi o'ziga xos maqsad va vazifalarga ega bo'lgan imkoniyatlar xazinasida munosabatda bo'lish kuchaydi. Shuning uchun ushbu kurs ishimizda o'zbek tilini sistem-struktur usul asosida o'rganadigan nazariy tilshunoslikning milliy ko'rinishi – substansial yo'nalish xulosalari aks ettirilgan. Onomasiologik paradigma. Strukturaviy paradigmanning paydo bo'lishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. XX asr boshidagi modernizm adabiyoti, ayniqsa she'riyat (Chexiya yoki Rossiya kabi mamlakatlarda) tomonidan taqdim etilgan. Bu davrda yozuv uslublarning o'zgarishi boshlandi: matnning lingvistik shakli va tuzilishi birinchi o'ringa chiqdi va mazmunning eng muhim elementi sifatida (ongli yoki ongsiz) talqin qilindi. Matnning shakli va tuzilishining semantizatsiyasi modernizm adabiyotining asosiy konstruktiv tamoyili edi. Keyinchalik, XX asrning 70-yillarida Yu.M. Lotmanning yozishicha, poetikaning bu turi (badiiy matn o'z-o'zidan qadriyatga aylanganda) rangtasvir ta'sirida shakllangan, bunda rasmning alohida elementlari faqat o'zaro bog'lanishlar birligida, tizim sifatida ma'no kasb etadi. Evropa va AQShda strukturalizm bir nechta tendentsiyalar bilan ifodalangan, ulardan eng muhimlari: Jeneva maktabi, Daniya (Kopengagen) maktabi, Praga maktabi (funktional strukturalizm), frantsuz maktabi (matnning tarkibiy tahlili), Tartu-Moskva (semiotik) maktabi, Amerika generativ tilshunosligi. B.M. Gasparov strukturalizm rivojlanishida semiotikaning muhim roli haqida yozadi, ayniqsa 1960-yillarda. Olimning qayd etishicha, o'tgan asrning 70-yillaridan boshlab tilshunoslikda fenomenologiya, antropologiya, til haqidagi empirik (nomotetik emas) tafakkurga moyillik kuzatilgan.² Masalan, Targu-Moskva maktabining polshalik tadqiqotchisi B. Jilko yozganidek, lingvistik semiotika asta-sekin tarixda yo'qolib bormoqda. Gasparov fikricha, birinchi navbatda frantsuz til faylasuflari M.Fuko, J.Lakan, J.Deleuz va boshqalarning asarlari tufayli til fanlarida indeterminizm kuchayib bormoqda. Zamonaviy jamiyatda til paradigmatalari belgilar profilini yaratish turlari sifatida ilmiy inqilob va yangi paradigmanning paydo bo'lishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadigan irratsionalizm. O'tgan asrning oxirida tilshunoslikda (va umuman gumanitar fanlarda) poststrukturalistik paradigma tarqalmoqda, aks holda u

² Bobryk J., 2009, „Trzecia kultura” i „renesans” myślenia naukowego, Zagadnienia Naukoznawstwa, No 1 (179), c. 43–56.

postmodern, antropologik va hatto ekologik deb ataladi. Lingvistik tadqiqotning ushbu sohasi kontekst profiliga asoslanadi, ya'ni. tilning atrof-muhit elementlari bilan muntazam o'zaro ta'siri nuqtai nazaridan tavsifi. Ba'zan tilshunoslikda postmodernizm asosan tilni qo'llanish nuqtai nazaridan o'rganishdan iborat, deb ta'kidlanadi ammo bu mutlaqo to'g'ri emas, chunki zamonaviy "ochiq" tilshunoslik o'z faoliyatining ijtimoiy, kommunikativ va kognitiv muammolariga teng darajada e'tibor beradi. Kognitivistlar tilni dunyoni tasvirlash modeli sifatida izohlaydilar. Tilning ishlash muhiti tilshunoslarni ancha kech qiziqitirdi XIX asrning ikkinchi yarmida, "milieu" tushunchasi, ya'ni. til va inson uchun keng qamrovli muhit XX asrning oxirida tilshunoslikda postmodernizmning rivojlanishiga XIX asrning ikkinchi yarmidagi til psixologiyasi (yuqoriga qarang), shuningdek, empirizmga asoslangan ilmiy yo'nalishlar: rus sotsiologik maktabi, nemis neo. -Gumboldtizm, London funksional maktabi, Amerika antropologiya madaniyati. Aynan shu yo'nalishlarning rivojlanishi tufayli o'tgan asrning birinchi yarmida nazariy tilshunoslikda ichki va tashqi tilshunoslik o'rtasidagi qarama-qarshilik paydo bo'ldi. Antropologik tilshunoslik tezisni ilgari suradi, unga ko'ra muloqotda lingvistik shakl ikkinchi darajali bo'lib, muloqot ishtirokchilari atrof-muhitdan oladigan ma'lumotlar eng muhim rol o'ynaydi. Shunday qilib, tilshunoslar nominativ belgilar va ularning sintagmatik konstruksiyalarini izchil qayta ishlashga asoslangan matnning an'anaviy, chiziqli talqinidan asta-sekin voz kechmoqdalar. Aksincha, matnning dekonstruksiyasi hukmron bo'lib, uning atrof-muhitning muntazam yoki tasodifiy omillari, masalan, nutq sub'ektlarining ruhiy munosabati asosida sinergetik talqinini anglatadi. "Tilshunoslikda kashfiyotlar ilmiy muammolarni qo'yish usullari – fikrlash uslublaridan ko'ra beqiyos darajada kichikroq rol o'ynaydi" degan hukmni uchratish mumkin Bu mutlaqo to'g'ri emas, chunki tilshunoslikdagi kashfiyotlar ham muhimdir. Masalan, XX asrda yevropaliklar tomonidan sanskrit tilining kashf etilishi tilshunoslikda qiyosiy tarixiy metodning paydo bo'lishiga katta hissa qo'shdi. Antropologik tilshunoslikda ham shunday: uning tarqalishiga, shubhasiz, XX asrda tilshunoslarning eng yuqori format birligiga - matnga, shuningdek, nutqqa murojaat qilganligi ta'sir ko'rsatdi. Aleksandr Kiklevich og'zaki muloqot, shu jumladan. Qizig'i shundaki, Rossiyada bu an'ana: ma'lum darajada marksistik tilshunoslik tomonidan asos solingan, uning apologistlaridan biri A.S. Melnichuk yozgan edi: Haqiqiy tilni ilmiy qayta ishlash natijasida tilning mavhum tizimini nutq faoliyati sifatida muayyan til bilan bir xil darajada ko'rib chiqish mumkin emas. Ma'lumki, so'zlashuv nutqining asosiy xususiyati substansionallikdir, ya'ni. nutqiy xabarlarining konstitutsiya bilan o'zaro ta'siri Bu xususiyat nutq xabarlarining

qisman yoki to'liq kompozitsiyasizligini aniqlaydi, ya'ni. ba'zi sintaktik pozitsiyalarning to'liq emasligi, sintaktik bog'lanishlarning deformatsiyasi, ifloslanish va boshqalar So'zlashuv nutqining bu xususiyati tadqiqotchilarning nutq aloqasining "substansional" tomoniga qiziqishini aniqladi. Postmodernizm davrida metodologik plyuralizm yaqqol namoyon bo'ldi, bu zamonaviylikka xos bo'lgan madaniy relativizmning aksidir. Krakov tadqiqotchisi D. Szumska buni H.G. falsafasining ta'siri bilan izohlaydi. Haqiqat va uslubga qarshi chiqqan Gadamer hamda T.Kunning ilmiy inqiloblar nazariyasiga qarshi kurashuvchi paradigmalarda o'rtasida dialog bo'lishi mumkin emas deb hisoblagan.³ Shumskayaning yozishicha, bunday uslubiy muhit tadqiqotchidan kamtarlikni, ya'ni barcha bilimlar nisbiy bo'lgan printsipti o'zlashtirishni talab qiladi, shuning uchun "men" va muqobil bilimlar huquqlarda tengdir. Bu hatto biz postparadigmada yashayotgandek taassurot qoldirishi mumkin ilmiy hokimiyatlar mavjud bo'lmay qolgan matematik davr va katta ilmiy nazariyalar (bu maqolaning birinchi qismida allaqachon muhokama qilingan). Aynan shuning uchun ham tilshunoslikda integral yondashuvning ahamiyati har qachongidan ham oshdi. Fan alohida fanlarning ixtisoslashuvini saqlab qolgan holda, integratsiyaga, turli xil bilim shakllarining o'zaro ta'siriga intiladi. Tanlangan paradigmalarning oxirgisi, universalistik, boshqacha aytganda - integratsiya, umid qilish mumkinki, kelajakda til fanlarida ustunlik qiladi. Oldingi barcha paradigmalarda dominant maqomga ega bo'lgan tilning alohida jihatini olishdan iborat edi. Yangi paradigmaning farqi shundaki, u barcha jihatlarni umumiy kontseptsiya doirasida birlashtirishi kerak edi. Bunday munosabat sog'lom aql bilan maksimalga mos keladi, chunki tilning hayotiyliigi, inson faoliyatining turli sharoitlarida samarali faoliyat ko'rsatish qobiliyati uning barcha elementlari va barcha kategoriyalarining birligi bilan bog'liq. Shu sababli, yangi paradigma fanlararo xususiyatga ega bo'lib, ilmiy loyihalar doirasida turli soha mutaxassislarini: tilshunoslar, psixologlar, sotsiologlar, faylasuflar, sun'iy intellekt bo'yicha mutaxassislar, madaniyatshunoslar, matematiklar va boshqalarni birlashtiradi. qarang. Tilshunoslik paradigmalari belgilar profilini yaratish turlari sifatida tomonidan kiritilgan Ch.P. Snowning "uchinchi madaniyat" tushunchasi Bu, albatta, maxsus bilim sohalarining avtonom rivojlanishini istisno qilmaydi. Fanda tipostatizatsiya, giperbolizatsiya tadqiqotchining aqliy kuchi va hatto ilmiy jasoratidan dalolat berishi mumkin. Biroq, shuni tan olish kerakki, haqiqatni tushunish nuqtai nazaridan, ayniqsa

³Coseriu E., 2004, Der Phyei-Thesei-Streit. Sechs Beiträge zur Geschichte der Sprach-philosophie, Tübingen: Günter Narr.

o'rganilayotgan ob'ektlarning ishlash qonuniyatlarini bilish nuqtai nazaridan, bunday tadqiqot muhiti noo'rin, unchalik foydali emas (garchi u ko'pincha shunday bo'lsa ham). ilmiy jamoalar, maktablar, yo'nalishlarning paydo bo'lishiga turtki). Bu kontekstda fandagi universalizm g'oyasi ayniqsa jozibali ko'rinadi, ammo shuni yodda tutish kerakki, ilmiy asoslangan, "etuk" universalizm mukammal tadqiqot vositalarini talab qiladi, shuningdek, fanlararo muammolarni hal qilishga qodir bo'lgan yangi turdagi "etuk" tadqiqotchini taklif qiladi.

XII asr boshlarida Xorazm davlatining mavqei ko'tarilib, butun Movarounnahrni qamrab oladi. Bu yer fan va madaniyat o'chog'iga aylanadi. Mo'gullar hukmronligi davrida ham bu an'ana davom etadi. Bu davrda Xorazm Oltin O'rda xonligiga qaram edi. Oltin O'rdada XIII-XIV- asrlar mobaynida adabiy markaz vujudga keldi. Bu yerda yozilgan asarlar til jihatdan ko'proq, qipchoq-o'g'uz qabila tillari xususiyatini o'zida ifodalaydi. O'g'uz urug'lari son jihatdan ko'pchilikni tashkil etib, ular Sirdaryoning quyi oqimi va Xorazmni egallagan edi.

Oltin O'rda adabiy tili qoraxoniylar davridagi adabiy til bilan bog'langan edi. Oltin O'rda adabiy tili shu tilning bevosita davomi edi. Bu tillarning farqi Oltin O'rda ko'proq, o'g'uz, qisman qipchoq, urug' tillari xususiyatlarining bo'lishi bilan o'lchanadi.⁴ Bu davrda yozilgan asarlar til jihatdan ko'proq, qipchoq o'g'uz urug' tillari xususiyatini o'zida ifodalaydi. Xorazmiyning «Muhabbatnoma» si, Qutbning «Xusrav va Shirin» dostoni, diniy xarakterdaga «Rohatul qulub», «Najhul farodis», Alining «Qissai Yusuf» asari, Tuxtamish va Temur Tug'luq yorliqdari, Oltin O'rda adabiy tilini tashkil etadi.⁵

XIV asrga kelib eski o'zbek adabiy tili shakllana boshladi. Buning vujudga kelishiga sabab faqatgina ichki faktorlar o'zbek xalqi shakllanish jarayonining kuchayishi, Farg'ona va Movarounnahr turkiy aholisi birligining yaratilishigina emas, balki Qoshg'arda va Orol dengizigacha bo'lgan yerni ishg'ol qilgan Oltin O'rda adabiy tillarining shakllanishi ham edi. Bu esa, o'z navbatida, eski o'zbek adabiy tilining dialektal xususiyatlarini ko'paytirar edi. Farg'ona va Movarounnahrda yaratilgan adabiy asarlar tilidan Xorazmda yozilgan adabiy asarlar tili ma'lum dialektal farqlar bilan ajralib turadi. Eski o'zbek tilining shakllana boshlash davrida qabila va urug' tillarining xususiyatlari adabiy

⁴ Aydarov G. Yazik orxonskogo pamyatnikov drevnetyurkskoy pismennosti VIII veka. Alma-Ata, Izd-vo «Nauka», 1971.

⁵ Abduraxmonov G'., Rustamov A. Navoiy tilining grammatik xususiyatlari. Toshkent, «Fan» nashriyoti, 1984.

asarlarda yaqqol ko‘rinadi. Movarounnahr, Farg‘ona va Xorazmda qarluq uyg‘ur-o‘g‘uz va qipchoq dialekt guruhlarining xususiyatlari saqlanishi bilan, ayni zamonda, ular aralashib ham ketgan edilar. «Muhabbatnoma» va «Taashshuqnoma» da o‘g‘uz dialekti xususiyati o‘z aksini topadi, Demak, mavjud dialekt xususiyatlarini o‘z ichiga qamrab olgan umumiy adabiy tilni shakllaitirish tendensiyasi kuchaya bordi va shu tariqa eski o‘zbek adabiy tili vujudga keldi.XV-XVI asrlarda Movarounnahrda Durbek, Sakkokiy, Lutfiy va Navoiy kabi buyuk shoirlar yetishib chiqdiki, ular yaratgan yodgorliklarda dialektal farqlar yo‘qola borib, yagona o‘zbek adabiy tili shakllandi.